

УДК 330.101.541:339.138:004.8

DOI 10.5281/zenodo.20970848

ЗАГОРНАЯ Татьяна Олеговна¹,
ШУМКОВ Валерий Сергеевич¹¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИГРОВОЙ МЕХАНИКИ В НОВОЙ МОДЕЛИ ЭКОСИСТЕМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В условиях высококонкурентной цифровой экономики внимания традиционные инструменты маркетингового продвижения столкнулись с фундаментальной проблемой «баннерной слепоты» и критическим снижением вовлеченности целевой аудитории. Несмотря на массовый характер игровой культуры и колоссальный охват геймерского сообщества в России, потенциал интеграции игровых веб-механик в корпоративные маркетинговые экосистемы раскрыт крайне недостаточно. Сложившаяся ситуация обусловлена отсутствием системных научно обоснованных подходов к их архитектурному проектированию и недостаточным учетом поведенческих характеристик субъектов цифрового взаимодействия, что требует безотлагательного пересмотра традиционных концепций продвижения и создания новой модели экосистемного взаимодействия с возможностью ее масштабирования в другие сферы.

В рамках данного исследования проведен глубокий комплексный анализ поведенческих паттернов и социальных аспектов развития цифрового гейминга. В теоретическом аспекте, опираясь на концепцию «баннерной слепоты» (Nielsen J.) и теорию самодетерминации (Ryan R.M., Deci E.L.), обоснована необходимость кардинального смещения парадигмы от линейных рекламных моделей к интерактивным сценариям активного участия и со-производства ценности. В практическом аспекте расширен методологический аппарат за счет применения дескриптивной статистики, поведенческого анализа и таксономического моделирования на основе массивов вторичных социологических и отраслевых данных, включая результаты масштабного полевого исследования, что позволило объективно оценить реальные масштабы и скрытые мотивации аудитории.

По результатам работы получены новые научные и прикладные выводы. Установлено, что мотивация современной игровой аудитории носит преимущественно эмоционально-компенсаторный характер с явным доминированием мобильного гейминга. Выявлено, что универсальные шаблоны геймификации неэффективны, а успешность интервенций критически зависит от баланса между развлекательной ценностью и прагматичной пользой. Разработана авторская типология пользователей игровых веб-механик, в которой выделены казуальный, соревновательный, социальный, исследовательский и лояльный типы. Предложена базовая организационно-архитектурная модель внедрения игровых механик, глубоко интегрированная с CRM-системами и AI-модулями персонализации. Доказано, что контекстно-ориентированный дизайн интервенций выступает ключевым фактором формирования долгосрочной лояльности. Сформулированы практические рекомендации по адаптации игровых сценариев под психографические особенности различных сегментов для предотвращения эффекта привыкания и повышения конкурентоспособности цифровых экосистем.

Ключевые слова: *геймификация, игровые веб-механики, маркетинговые экосистемы, экономика внимания, баннерная слепота, поведение потребителей, типология пользователей, цифровое продвижение, вовлеченность аудитории, теория самодетерминации, AI-персонализация, клиентский опыт.*

Введение. В условиях высокой цифровой конкуренции маркетинговые экосистемы трансформируются из набора отдельных каналов коммуникации в комплексную среду непрерывного взаимодействия с потребителем. Развитие платформенной экономики, алгоритмов персонализации и инструментов анализа пользовательского поведения приводит к изменению принципов продвижения товаров и услуг. Если ранее основное внимание уделялось максимальному охвату аудитории, то в настоящее время ключевым фактором эффективности становится способность сложной экосистемы удерживать внимание пользователя, стимулировать вовлеченность и формировать долгосрочные поведенческие паттерны взаимодействия. Отсюда возникновение теоретической проблемы формирования и развития таких экосистем на основе пересмотра традиционных маркетинговых концепций и методологий.

Традиционные цифровые инструменты продвижения, а именно баннерная реклама, контекстные объявления, e-mail-рассылки и стандартные SMM-форматы устойчиво демонстрируют снижение результативности вследствие информационной перегруженности пользователей. В научной литературе данное явление описывается через концепцию «баннерной слепоты», под которой понимается устойчивое игнорирование пользователями рекламных элементов интерфейса независимо от их содержания. Практические изыскания и разработки в области UX и digital-поведения показывают, что пользователи вырабатывают адаптивные механизмы фильтрации визуального шума, концентрируя внимание преимущественно на контенте, имеющем практическую или эмоциональную ценность. Параллельно с этим наблюдается беспрецедентный рост игровой индустрии, которая перестала быть нишевым увлечением и превратилась в один из самых массовых форматов досуга. Перед теоретиками стоит проблема учета поведенческих характеристик, формирующих вектор изменения системы маркетинговых коммуникаций, а также практическая сторона особенностей внедрения конкретных игровых механик.

Как показывают аналитические исследования, видеоигры стали неотъемлемой частью повседневной жизни большинства россиян. Согласно данным полевого исследования «Гейминг в России 2026» [11], проведенного Аналитическим центром НАФИ, с той или иной регулярностью в видеоигры играют три четверти (75%) россиян в возрасте старше 14 лет, что составляет около 92 миллионов человек, а совокупная аудитория с учетом детей превышает 100 миллионов. Данный факт свидетельствует о колоссальном охвате и высоком потенциале игровых сред как площадки для маркетинговых коммуникаций. При этом видеоигры все чаще воспринимаются не просто как развлечение, а как пространство для социализации [7, с. 123-135], снятия стресса и даже развития навыков, что открывает новые возможности для брендов, стремящихся выстроить с потребителем более глубокую эмоциональную связь [3, с. 3025-3034].

В условиях стремительной цифровизации всех сфер жизни и экономики традиционные маркетинговые инструменты сталкиваются с вызовом снижения эффективности из-за «баннерной слепоты» [8 с. 49-56] и падения вовлеченности аудитории. Потребитель перегружен рекламными сообщениями, что вынуждает компании искать новые, более интерактивные и персонализированные форматы взаимодействия. Одним из наиболее перспективных направлений становится *геймификация* – внедрение игровых механик в неигровые контексты, в том числе в веб-среду, с целью повышения лояльности, удержания внимания и стимулирования целевых действий пользователей.

Несмотря на высокую вовлеченность потенциальных клиентов и как субъектов целевой аудитории, маркетинговый потенциал игровых веб-механик в российской практике раскрыт не полностью. Существует разрыв между пониманием масштабов аудитории и отсутствием системных подходов к интеграции игровых элементов в

маркетинговые экосистемы компаний. Это обуславливает актуальность настоящего исследования, направленного на разработку и внедрение игровой веб-механики как эффективного инструмента продвижения, основанного на глубоком анализе поведенческих характеристик субъектов маркетинговых экосистем, социальных и экономических аспектов развития современных цифровых технологий гейминга в России.

Целью данного исследования является проведение анализа поведенческих характеристик субъектов маркетинговых экосистем, а также социальных и экономических аспектов развития цифрового гейминга в России для разработки и обоснования интеграции игровых веб-механик в качестве эффективного инструмента цифрового продвижения, удержания внимания и повышения лояльности пользователей.

Для достижения заявленной цели авторы решают задачу: выявить условия смещения парадигмы взаимодействия агентов в экосистемах цифрового типа путем разработки логической модели трансформации пользовательского опыта в условиях цифровой экономики внимания (переход от линейных рекламных моделей и пассивного восприятия к интерактивным сценариям активного участия). Базовым условием пересмотра традиционных маркетинговых подходов будет выступать анализ рынка и аудитории геймификации, оценка масштабов, мотивации и платформенных предпочтений игровой аудитории в России (на основе данных исследования НАФИ «Гейминг в России 2026») для выявления потенциала игровых сред как площадки для маркетинговых коммуникаций. Это позволит провести сегментацию пользователей через формирование типологии пользователей игровых веб-механик (казуальный, соревновательный, социальный, исследователь, лояльный) на основе их доминирующих мотивационных моделей и поведенческих паттернов. Направлением дальнейших исследований можно считать проектирование архитектурных решений – предложение базовой организационной модели и архитектуры внедрения инструментов игровой веб-механики на предприятии, интегрированной с CRM-системами и AI-модулями персонализации.

К вопросам цифрового маркетинга, геймификации и игровых web-механик обращались как зарубежные (*Deterding S.* [2], *McGonigal J.* [7], *Hamari J.* [3], *Nielsen J.* [8], *Kapp K.* [5], *Huotari K.* [4], *Bassanelli S.* [1]), так и отечественные исследователи в области маркетинговой трансформации в сферах внутреннего маркетинга (Вечкинзова Е.А., Клеманина Ю.М., Стеблякова Л.П. [12], Тюрин Д.В. [14]), кадрового и аналитического обеспечения (Мазур Д.С. и Шадрин В.Г.) [13].

Проблемы вовлечения пользователей, удержания аудитории и повышения эффективности цифрового взаимодействия рассматривались в работах, посвященных digital-маркетингу, экономике внимания, пользовательскому опыту и интерактивным технологиям [5; 9; 14]. Особенности внедрения игровых механик в маркетинговые экосистемы, а также вопросы интеграции AI-технологий, персонализации пользовательских сценариев и архитектурного проектирования цифровых платформ исследованы недостаточно и продолжают представлять значительный научный и практический интерес для дальнейших исследований.

На основе анализа концепции «баннерной слепоты», представленной в исследованиях *J. Nielsen* [8], а также современных работ в области экономики внимания [7] и цифрового пользовательского поведения [4-6], в рамках данного исследования предлагается рабочая гипотеза о необходимости перехода от линейных рекламных моделей к интерактивным сценариям вовлечения, с возможностью их последующей интеграции в экосистемные модели взаимодействия. Нами сделано предположение, о том, что игровые web-механики обладают более высокой способностью удержания пользовательского внимания за счёт вовлечения аудитории в активное цифровое взаимодействие, а не в пассивное восприятие рекламного контента. В рамках данной работы необходимо проследить условия и поведенческие характеристики,

напрямую формирующие доминанты потребительских паттернов, изучить средовые переменные, предложить базовую архитектуру организационной модели игровой механики.

В этих условиях цифровые маркетинговые экосистемы (как самостоятельные, но не самодостаточные) начинают мигрировать от модели прерывающей рекламы к модели вовлекающего взаимодействия. Особое значение приобретают интерактивные технологии продвижения, основанные на механизмах участия, персонализации и эмоционального отклика. К числу подобных инструментов относятся: геймификация; интерактивный контент; игровые web-механики; системы лояльности с элементами достижений; пользовательские челленджи; квизы и персонализированные сценарии взаимодействия. Отметим, что проблематика отдачи от работы таких инструментов является совершенно слабоизученной областью маркетинговой аналитики, поэтому представляет собой самостоятельную сферу исследования.

Материалы и методы. Методологический аппарат исследования базируется на комплексе общенаучных и специальных методов, направленных на концептуализацию феномена геймификации в условиях цифровой экономики внимания. Теоретическую основу работы составили методы анализа и синтеза научной литературы, позволившие систематизировать отечественный и зарубежный опыт изучения поведенческих характеристик игровых механик. Опираясь на концепцию «баннерной слепоты» и теорию самодетерминации (*Ryan R.M., Deci E.L.*), обосновывается необходимость перехода от линейных рекламных моделей к интерактивным сценариям вовлечения. Важным теоретическим инструментом выступает концептуальное и архитектурное моделирование, в рамках которого необходима логическая модель трансформации пользовательского опыта, организационная модель интеграции игровых веб-механик в цифровые экосистемы предприятий.

В качестве эмпирической базы использован анализ вторичных социологических и отраслевых данных, в частности результатов масштабного полевого исследования Аналитического центра НАФИ «Гейминг в России 2026» [11]. Применение дескриптивной статистики и поведенческого анализа позволило выявить масштаб игровой аудитории, ее платформенные предпочтения и эмоционально-компенсаторные мотивации. Для структурирования полученных сведений применены методы классификации, сравнительного анализа и типологизации. В частности, проведено сопоставление традиционных и интерактивных инструментов цифрового продвижения, систематизированы возможности применения игровых механик на различных платформах, а также сформирована авторская таксономия пользователей, учитывающая их доминирующие мотивационные модели и поведенческие паттерны.

Таким образом, комплексный характер методологии, сочетающий глубокий теоретический синтез, анализ вторичной статистики и таксономическое моделирование, обеспечивает надежную доказательную базу для обоснования эффективности игровых веб-механик как самостоятельного и стратегически значимого элемента архитектуры современных маркетинговых экосистем. Перспективы дальнейшего развития методологического аппарата исследования заключаются в возможности привлечения и интеграции новых эмпирических методов, позволяющих преодолеть ограничения, присущие исключительно теоретическому моделированию и анализу вторичных данных. Значительный потенциал имеет внедрение инструментов анализа цифровых следов и поведенческой аналитики в реальном времени, что обеспечит объективную фиксацию паттернов взаимодействия пользователей с геймифицированными интерфейсами без эффекта социальной желательности. Дополнение традиционных подходов методами машинного обучения и предиктивного моделирования даст возможность выявлять

скрытые корреляции между конкретными игровыми механиками и уровнем удержания аудитории, а также прогнозировать поведенческие сдвиги. Кроме того, привлечение методов нейромаркетинга и ай-трекинга позволит количественно оценить неосознанные эмоциональные реакции и когнитивную нагрузку при прохождении интерактивных сценариев. Интеграция этих инновационных методик в сочетании с полевыми экспериментами и А/В-тестированием на базе реальных маркетинговых экосистем сформирует надежную базу для строгой верификации теоретических моделей и перехода к проектированию гибких, контекстно-ориентированных игровых механик.

Результаты. Фундаментальный вклад в концептуализацию термина геймификация внесли зарубежные ученые *Deterding S., Khaled R., Nacke L.E.* и *Dixon D.*, которые сосредоточили свои усилия на разработке базового определения и разграничении смежных понятий. В работе [2, с. 12-15] исследователи предложили рассматривать геймификацию как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах, обосновав необходимость отделения данного понятия от серьезных игр и дизайна, ориентированного на игру, а также систематизировав элементы игрового дизайна по уровням абстракции для создания единого понятийного аппарата. Это можно считать важнейшим условием развития методологического базиса концепции игровых механик как базового элемента маркетинговых коммуникаций в цифровых экосистемах нового типа.

Смещение парадигмы с системного подхода на субъективно-экспериментальный осуществили *Huotari K.* и *Hamari J.*, интерпретировавшие геймификацию сквозь призму сервисного маркетинга. Ученые аргументировали несостоятельность исключительно механистического определения и предложили рассматривать геймификацию как процесс обогащения сервиса аффордансами для возникновения игрового опыта с целью поддержки создания ценности для пользователя. В исследовании [4, с. 17-22] акцент сделан на субъективном восприятии пользователя и со-производстве ценности, что позволило интегрировать теорию геймификации в устоявшуюся парадигму доминирующей сервисной логики, где успешность определяется не фактом внедрения механик, а способностью вызвать игровой опыт.

Проблему эмпирической эффективности и методологической строгости прикладных исследований детально проанализировали *Koivisto J., Hamari J.* и *Sarsa H.* Авторы провели систематический обзор эмпирических работ, оценивая влияние мотивационных аффордансов на психологические и поведенческие результаты в различных контекстах [3, с. 3025-3034]. Их исследование критически оценивает существующую доказательную базу, выявляя такие методологические ограничения, как эффект новизны, отсутствие контрольных групп и малые объемы выборок, и приходит к выводу, что успешность геймификации критически зависит от контекста внедрения и индивидуальных особенностей пользователей, а не является универсальным инструментом.

Интегративный характер, направленный на преодоление разрыва между теорией и практикой, отличает масштабное обзорное исследование *Seaborn K.* и *Fels D.I.* Ученые провели систематический синтез теоретических концепций и прикладных эмпирических работ, охватывающих множество предметных областей. Их работа [10, с. 14-31] посвящена анализу теоретических оснований геймификации, в частности теорий мотивации, критике редуccionистских подходов и выявлению фундаментальных пробелов в современных прикладных исследованиях, таких как недостаточная экспериментальная строгость и игнорирование теоретических рамок при проектировании интерактивных систем, что позволяет наметить векторы для будущих междисциплинарных изысканий.

Комплексный наукометрический анализ применения геймификации для

формирования позитивных поведенческих паттернов провели *Bassanelli S., Vasta N., Bucchiarone A.* и *Marconi A.* Исследователи картировали эволюцию академического дискурса, выявив ключевые теоретические концепции и эмпирические тренды, связывающие элементы игрового дизайна с модификацией поведения в таких сферах, как здравоохранение, экологическая устойчивость и мобильность [1]. Ученые акцентируют внимание на переходе научного поля от первоначальных концепций мотивационного дизайна к более строгим, контекстно-зависимым методологиям, направленным на достижение измеримых изменений в образе жизни и привычках пользователей.

В фокусе исследования *Kim J. и Castelli D.M.* находится количественная оценка влияния геймифицированных интервенций на поведенческие изменения в образовательной среде. Авторы, опираясь на методы метаанализа, изучают степень воздействия игровых элементов, таких как цифровые бейджи и таблицы лидеров, на мотивацию и академическую успеваемость обучающихся [6].

В отличие от образовательного контекста, Мазур Д.С. и Шадрин В.Г. исследуют потенциал геймификации как стратегического инструмента внутреннего маркетинга персонала и управления человеческими ресурсами. Исследователи рассматривают игровые механики не изолированно, а в неразрывной связи с корпоративной культурой, психофизическими особенностями сотрудников и стадиями развития командной динамики. В работе [13, с. 119-131] детально анализируется влияние таких элементов, как системы лидербордов, грейдов и внутренней валюты, на уровень вовлеченности, производительность труда и удержание кадров. Авторы обосновывают необходимость дифференцированного подхода к внедрению игровых механик в зависимости от поколенческой принадлежности персонала и текущей фазы групповой сплоченности, доказывая, что геймификация выступает эффективным дополнением к материальной мотивации, способным снижать уровень стресса и трансформировать рутинные задачи в структурированный процесс достижения целей, при условии ее глубокой адаптации к специфике бизнес-процессов организации.

В области потребительской психологии и поведенческой концепции маркетинга ряд исследователей (Клеманина Ю.М., Вечкинзова Е.А. и Стеблякова Л.П.) кратко изучили психологические механизмы, опосредующие влияние игровых механик на поведение потребителей. Авторы анализируют, как специфические геймифицированные элементы запускают эмоциональную вовлеченность и удовлетворяют базовые психологические потребности в автономии, компетентности и связанности. Опираясь на теорию самодетерминации и корпоративные стратегии, исследователи демонстрируют, что глубокое понимание внутренней и внешней мотивации позволяет брендам эффективно изменять потребительские предпочтения, повышать конверсию и формировать долгосрочную лояльность [12, с. 48-55].

Таким образом, синтез представленных исследований позволяет заключить, что эффективность геймификации фундаментально базируется на ее способности резонировать с психологическими драйверами и поведенческими моделями целевой аудитории, независимо от того, является ли конечной целью социально значимое изменение поведения, потребительская лояльность или внутренняя организационная вовлеченность.

Представляется, что ключевое отличие современных инструментов продвижения заключается не в способе передачи рекламного сообщения, а в характере пользовательского опыта [5] (см. табл. 1).

Опираясь на результаты сравнительного анализа интерактивных и традиционных инструментов цифрового продвижения, в рамках начальной стадии исследования поставим задачу разработки логической модели трансформации пользовательского опыта

в условиях цифровой экономики внимания. В отличие от классических моделей рекламной коммуникации, предложенный подход предполагает смещение акцента с информирования пользователя на формирование устойчивого эмоционального и поведенческого взаимодействия с цифровой платформой. Методологической основой для данного подхода послужили исследования *Hamari J., Koivisto J., Sarsa H.* в области экономики впечатлений [3, с. 3025-3034], а также концепции цифровой вовлеченности, представленные в работах *Nielsen J.* [8]. В свою очередь, Д.В. Тюрин исследует геймификацию как комплексный маркетинговый инструмент, направленный на повышение вовлеченности, удержания и лояльности потребителей в условиях высококонкурентной цифровой среды. Основной акцент в работе [14, с. 107-120] сделан на практическом применении игровых механик для достижения конкретных бизнес-показателей, таких как рост активности пользователей, увеличение времени взаимодействия с брендом и улучшение индекса потребительской лояльности (NPS). Автор рассматривает геймификацию не как изолированный развлекательный элемент, а как стратегический и тактический механизм интеграции клиентов в цифровые экосистемы компаний.

Таблица 1. Сравнительное описание традиционных и интерактивных инструментов цифрового продвижения

Критерий	Традиционные инструменты	Интерактивные и игровые механики
Формат взаимодействия	Односторонний	Двусторонний
Роль пользователя	Пассивный потребитель	Активный участник
Основная цель	Информирование	Вовлечение и удержание
Тип мотивации	Внешняя	Внешняя и внутренняя
Продолжительность контакта	Краткосрочная	Длительная
Уровень персонализации	Ограниченный	Высокий
Основные метрики	CTR, показы	Engagement, retention, time spent
Эмоциональная вовлеченность	Низкая	Высокая

На основе анализа открытых данных и отраслевой статистики в работе [14, с. 107-120] представлены фундаментальные различия в подходах к внедрению игровых механик в зависимости от бизнес-моделей организаций. В частности, показано, что компания МТС использует геймификацию эпизодически и точно, преимущественно как мягкий инструмент для кросс-продаж и навигации пользователей по своим экосистемным сервисам без применения агрессивной рекламы. В противоположность этому, Сбер интегрировал игровые механики в стратегическое ядро своей программы лояльности, трансформировав ее в постоянную интерактивную платформу, которая обеспечивает ежедневное удержание аудитории и стимулирует потребление смежных продуктов экосистемы.

Переход к интерактивным форматам продвижения тесно связан с изменением потребительского поведения в цифровой среде. Современный пользователь ожидает не только получения информации, но и участия в коммуникации с брендом. Данный тренд особенно выражен среди представителей молодёжной аудитории, для которой характерно восприятие цифровых платформ как пространства постоянного социального взаимодействия. Одним из наиболее значимых факторов трансформации маркетинговых

коммуникаций стало стремительное развитие игровой индустрии. Видеоигры перестали быть нишевым форматом досуга и превратились в массовую культурную практику, охватывающую практически все социально-демографические группы населения. Это создает предпосылки для интеграции игровых механизмов в маркетинговые стратегии компаний.

Особое значение для маркетингового анализа имеет изменение структуры игровой аудитории. Если ранее видеоигры ассоциировались преимущественно с подростковой мужской аудиторией, то современные исследования фиксируют существенную диверсификацию пользователей. Мужчины и женщины представлены среди игроков практически в равных долях, а более половины аудитории составляют пользователи старше 35 лет. Это свидетельствует о постепенной институционализации игровой культуры и её интеграции в повседневные потребительские практики.

При этом наиболее высокий уровень вовлечённости сохраняется среди молодёжи. В возрастной группе 14-17 лет играют 93% респондентов, а среди пользователей 18-24 лет – 90%. Данная аудитория представляет особый интерес для маркетинговых экосистем, поскольку характеризуется высокой цифровой активностью, низкой толерантностью к традиционной рекламе и готовностью к взаимодействию с интерактивными форматами коммуникации. Важной особенностью современного игрового рынка является преобладание мобильного гейминга. Мобильные устройства используются для игр 73% аудитории, тогда как персональные компьютеры выбирают 40% пользователей, а игровые консоли – лишь 11%. Доминирование мобильной платформы напрямую влияет на архитектуру маркетинговых инструментов: игровые web-механики должны проектироваться с учетом mobile-first подхода, адаптивного интерфейса и краткосрочных сценариев взаимодействия [11].

Анализ жанровых предпочтений показывает высокий уровень сегментации аудитории. Пользователи персональных компьютеров преимущественно ориентированы на шутеры и головоломки, владельцы консолей – на RPG и приключенческие проекты, тогда как мобильный сегмент характеризуется доминированием казуальных жанров, прежде всего, головоломок. Для маркетингового проектирования данный фактор имеет принципиальное значение, поскольку игровая web-механика должна учитывать особенности пользовательского сценария конкретной платформы.

Следует отметить, что мотивация игровой активности носит преимущественно эмоционально-компенсаторный характер. Основными причинами обращения к играм являются расслабление (44%) и борьба со скукой (39%). Значительно реже игры рассматриваются как инструмент развития навыков (18%). Это позволяет сделать вывод о том, что игровые web-механики в маркетинговой среде должны опираться, прежде всего, на эмоциональное вовлечение, а не исключительно на рациональную ценность предложения.

С точки зрения маркетинговой экосистемы особый интерес представляет высокий уровень экономической активности аудитории. За последний год покупки, связанные с видеоиграми, совершали 40% игроков, а совокупный объем расходов оценивается в 175 млрд рублей. Наиболее распространённой категорией расходов являются внутриигровые покупки. Данная модель потребления демонстрирует готовность аудитории взаимодействовать с цифровыми механиками монетизации, основанными на микротранзакциях, бонусах и системе вознаграждений. Дополнительного внимания заслуживает высокий уровень использования нелегальных способов получения игрового контента. Каждый четвертый пользователь прибегает к скачиванию игр через торрент-ресурсы, а значительная часть аудитории использует зарубежные аккаунты для обхода инфраструктурных ограничений. С одной стороны, это свидетельствует о существующих

институциональных барьерах рынка, с другой – демонстрирует высокую адаптивность и технологическую компетентность игровой аудитории [11].

Социальное восприятие видеоигр в российском обществе остается неоднозначным. Большинство респондентов признают позитивное влияние игр на развитие навыков и снижение стресса, однако одновременно сохраняются опасения, связанные с зависимостью и негативным воздействием на здоровье. Подобная двойственность восприятия имеет значение при разработке маркетинговых механик, поскольку чрезмерная игровая стимуляция может восприниматься аудиторией как манипулятивная практика.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что современная игровая индустрия представляет собой не только сектор цифровой экономики, но и самостоятельную коммуникационную среду с устойчивыми поведенческими моделями, экономическими механизмами и социальными практиками. Масштаб аудитории, высокий уровень вовлеченности пользователей и распространенность цифровых игровых сценариев формируют благоприятные условия для интеграции игровых web-механик в маркетинговые экосистемы предприятий. Таким образом, использование игровых технологий продвижения представляется закономерным этапом эволюции цифрового маркетинга. Игровые web-механики позволяют преодолеть ограничения традиционных рекламных инструментов за счёт формирования интерактивного пользовательского опыта, повышения вовлечённости аудитории и увеличения продолжительности взаимодействия с брендом. Полученные выводы создают теоретическую основу для дальнейшего исследования принципов проектирования и внедрения игровых web-механик в структуру маркетинговой экосистемы предприятия.

В таблице 2 представлены особенности различных цифровых платформ с точки зрения применения игровых web-механик.

Таблица 2. Возможности применения игровых web-механик на различных цифровых платформах

Платформа	Особенности потребления	Наиболее эффективные механики
Мобильные приложения	Краткие сессии взаимодействия	Ежедневные задания, streak-механики
Web-сервисы	Более длительное взаимодействие	Квизы, прогресс-бары, рейтинги
E-commerce платформы	Высокая конверсионная направленность	Коллекционирование, бонусы
Образовательные сервисы	Мотивация к завершению обучения	Уровни, достижения
Fintech-сервисы	Повторяющиеся действия	Финансовые челленджи
Социальные платформы	Высокая вирусность	Командные активности и челленджи

Анализ показывает, что игровые механики обладают высокой степенью адаптивности и могут эффективно интегрироваться практически во все типы цифровых платформ. Дополнительное значение имеет изменение модели потребительской мотивации. Согласно исследованию, основными причинами обращения пользователей к видеоиграм являются расслабление (44%) и борьба со скукой (39%). Это означает, что современный пользователь воспринимает цифровое взаимодействие не только как функциональную активность, но и как способ эмоциональной компенсации.

Подобная тенденция приводит к формированию новой модели маркетинговых коммуникаций, основанной на эмоциональном опыте пользователя. В рамках данной модели игровые web-механики выполняют одновременно несколько функций: удержание внимания; повышение эмоциональной вовлеченности; формирование привычки регулярного взаимодействия; стимулирование повторных посещений; усиление пользовательской лояльности [11]. Важной тенденцией 2026 года становится интеграция искусственного интеллекта в маркетинговые экосистемы. AI-инструменты позволяют: персонализировать игровые сценарии; адаптировать награды под поведение пользователя; прогнозировать вероятность вовлечения; формировать индивидуальные механики удержания. Например, рекомендательные алгоритмы могут изменять сложность игровых заданий в зависимости от активности пользователя или автоматически подбирать персональные бонусы. Подобный подход существенно повышает эффективность игровых web-механик и позволяет формировать уникальный пользовательский опыт (табл. 3).

Таблица 3. Перспективные направления использования игровых web-механик

Направление	Пример применения	Ожидаемый эффект
E-commerce	Игровые акции и коллекции	Рост конверсии
Fintech	Финансовые челленджи	Повышение активности
Онлайн-образование	Система достижений	Рост завершения курсов
SaaS	Прогресс освоения продукта	Снижение churn rate
Медиа-сервисы	Интерактивные события	Повышение retention
HR-tech	Игровая адаптация сотрудников	Повышение вовлеченности
Маркетплейсы	Уровни лояльности	Увеличение повторных покупок

Проведенный анализ позволяет утверждать, что игровые web-механики становятся одним из ключевых инструментов развития цифровых маркетинговых экосистем. Их распространение обусловлено не только популярностью видеоигр, но и фундаментальными изменениями в структуре цифрового потребления. Дополнительным фактором цифровизации становится рост значения пользовательских сообществ. Игровая индустрия демонстрирует высокий уровень социальной вовлеченности: около 40% игроков участвуют в командных активностях, а большинство используют мессенджеры, Discord и внутриигровые чаты для коммуникации. Данная особенность создает предпосылки для распространения community-driven маркетинга, при котором пользователи становятся не только потребителями контента, но и активными участниками продвижения бренда.

Современные пользователи ожидают от цифрового сервиса интерактивности, персонализации и эмоционального вовлечения. В этих условиях игровые механики позволяют компаниям формировать устойчивые сценарии взаимодействия с аудиторией и повышать конкурентоспособность цифровых продуктов. Прогноз развития маркетинговых экосистем в 2026-2030 гг. свидетельствует о дальнейшем росте роли геймификации, AI-персонализации и community-driven платформ. Представляется, что в ближайшие годы игровые web-механики окончательно трансформируются из дополнительного инструмента вовлечения в базовый элемент цифровой архитектуры маркетинговых коммуникаций.

В условиях цифровизации маркетинговых коммуникаций игровые web-механики перестают быть исключительно инструментом повышения вовлеченности и превращаются в самостоятельный элемент цифровой архитектуры предприятия. Их использование позволяет формировать длительное взаимодействие пользователя с брендом, повышать эффективность коммуникаций, увеличивать показатели удержания

аудитории и стимулировать повторные целевые действия. В отличие от традиционного понимания геймификации как вспомогательного инструмента вовлечения, предложенная модель рассматривает игровую web-механику в качестве самостоятельного компонента цифровой экосистемы, интегрированного с CRM-системами, аналитическими сервисами и AI-модулями персонализации.

На основании анализа поведенческих паттернов представляется возможным выделить несколько типов пользователей, различающихся по мотивации и степени вовлеченности. На основе проведенного в работе анализа поведенческих паттернов игровой аудитории была предложена собственная типология пользователей игровых web-механик, учитывающая не только частоту взаимодействия, но и доминирующую мотивационную модель цифрового поведения (табл. 4).

Таблица 4. Типология пользователей игровых web-механик

Тип пользователя	Основная мотивация	Поведенческие особенности	Потенциал для маркетинга
Казуальный пользователь	Развлечение и снятие стресса	Кратковременные игровые сессии	Высокий охват
Соревновательный пользователь	Достижения и статус	Участие в рейтингах и челленджах	Высокая вовлеченность
Социальный пользователь	Коммуникация	Командные механики и совместные активности	Вирусное распространение
Исследователь	Интерес к новому опыту	Активное изучение интерфейсов	Быстрое освоение продукта
Лояльный пользователь	Долгосрочное взаимодействие	Регулярное возвращение к сервису	Повышение retention

В отличие от традиционной сегментации игроков исключительно по демографическим признакам, предложенный подход ориентирован на оценку вовлеченности, сценариев взаимодействия и степени восприимчивости пользователей к интерактивным цифровым коммуникациям. При формировании данной модели были использованы положения теории самодетерминации Е. Deci и R. Ryan [9, с. 68-78], а также исследования мотивационных драйверов в цифровых сервисах [1-2].

Представленная типология имеет прикладное значение при проектировании игровых web-механик, поскольку различные категории пользователей по-разному реагируют на инструменты мотивации. Например, для соревновательной аудитории наиболее эффективными являются рейтинги и системы достижений, тогда как казуальные пользователи лучше воспринимают простые механики мгновенного вознаграждения. Восприятие термина «геймер» также различается. Молодежь до 44 лет определяет геймера как человека, увлеченного играми и проводящего за ними много времени. Старшее поколение (45+) чаще ассоциирует это понятие с профессионалом, киберспортсменом. Наиболее склонны называть себя геймерами жители Волгограда (26%) и Екатеринбурга (25%), в то время как в Санкт-Петербурге этот показатель минимален (10%).

Дополнительный интерес представляет высокий уровень готовности пользователей к совершению регулярных цифровых платежей. Это свидетельствует о постепенном формировании устойчивой культуры потребления нематериальных цифровых продуктов. Вместе с тем сохраняется проблема нелегального потребления контента. Каждый четвертый пользователь скачивает игры с торрент-ресурсов, а часть аудитории использует зарубежные аккаунты для обхода ограничений. Данный фактор позволяет сделать два важных вывода: пользователи ориентированы на удобство и доступность цифрового

сервиса, ограничения пользовательского опыта напрямую снижают готовность к легальному потреблению.

Таким образом, эффективность игровых web-механик в продвижении IT-продуктов во многом зависит от качества пользовательского сценария, простоты взаимодействия и отсутствия избыточных барьеров. Одним из ключевых факторов эффективности игровых web-механик является их способность воздействовать на внутреннюю мотивацию пользователя. В отличие от традиционной рекламы, игровые механики формируют активное участие аудитории в коммуникационном процессе.

С точки зрения поведенческой экономики эффективность игровых механик объясняется воздействием на базовые психологические драйверы: стремление к достижению; социальное признание; желание завершить начатое действие; эффект накопления прогресса; получение мгновенного вознаграждения. Согласно теории самодетерминации *E. Deci* и *R. Ryan*, вовлеченность пользователя возрастает при удовлетворении трех базовых потребностей: автономии; компетентности; социальной принадлежности [9, с. 68-78].

Игровые web-механики позволяют интегрировать данные принципы в структуру цифрового продукта. Например, системы уровней и достижений усиливают ощущение компетентности, а командные активности и рейтинги стимулируют социальное взаимодействие. Важную роль играет и эффект переменного вознаграждения, широко применяемый в игровых системах. Пользователь не всегда знает, какой результат получит после выполнения действия, что поддерживает высокий уровень интереса и способствует повторному взаимодействию. Игровые web-механики в маркетинговых экосистемах IT-компаний на современном этапе активно используются крупнейшими цифровыми платформами. Элементы геймификации внедряются в: мобильные банковские приложения; образовательные платформы; SaaS-сервисы; e-commerce системы; корпоративные CRM.

Например, образовательные платформы используют системы прогресса, streak-механики и ежедневные задания для повышения удержания пользователей. Финансовые сервисы внедряют игровые сценарии накопления бонусов и персональных достижений. Онлайн-магазины применяют механики коллекционирования, персональных наград и уровней лояльности. Распространение подобных практик свидетельствует о том, что игровые web-механики постепенно становятся стандартным инструментом цифрового маркетинга.

Ключевые цели внедрения игровой web-механики включают: повышение пользовательской вовлеченности; увеличение продолжительности взаимодействия с платформой; рост конверсии; повышение retention-показателей; формирование цифровой лояльности; стимулирование повторных посещений; повышение конкурентоспособности IT-продукта. Для достижения указанных целей игровая web-механика должна обеспечивать: персонализированное взаимодействие; адаптивность интерфейса; омниканальность; интеграцию аналитических инструментов; поддержку мобильных платформ; автоматизированную обработку пользовательских данных, что требует разработки архитектуры внедрения моделей геймификации (рис. 1).

В отличие от традиционного понимания геймификации как вспомогательного инструмента вовлечения, предложенная модель рассматривает игровую web-механику в качестве самостоятельного компонента цифровой экосистемы, интегрированного с CRM-системами, аналитическими сервисами и AI-модулями персонализации. В рамках архитектуры игровой web-механики выделяются следующие организационные элементы: маркетинговый отдел; UX/UI-дизайнер; backend-разработчик; frontend-разработчик; аналитик данных; CRM-менеджер; системный администратор; пользователь платформы;

AI-модуль персонализации. Основной координирующей единицей выступает маркетинговый отдел, определяющий цели внедрения игровых сценариев и показатели эффективности (рис. 1).

Рис. 1. Организационная модель использования инструментов игровой web-механики

Обсуждение результатов. Стратегическая цель внедрения игровой web-механики заключается в повышении эффективности цифровых маркетинговых коммуникаций предприятия за счет формирования устойчивой системы пользовательского вовлечения. В количественном выражении стратегическая эффективность может оцениваться через рост engagement rate, увеличение времени взаимодействия пользователя с платформой, рост числа повторных посещений и повышение коэффициента конверсии. Данные показатели позволяют комплексно оценить влияние игровой web-механики на поведение пользователей и достижение маркетинговых целей организации. В отличие от традиционных рекламных инструментов, игровые механики ориентированы на формирование долгосрочного взаимодействия с пользователем, что способствует повышению уровня его вовлеченности и укреплению лояльности к цифровому продукту.

Таким образом, синтез представленных исследований позволяет заключить, что успешность геймификации фундаментально зависит от контекста ее применения, временных рамок и психографических характеристик целевой аудитории, будь то обучающиеся или корпоративные сотрудники, что требует отказа от универсальных шаблонов в пользу гибкого, контекстно-ориентированного дизайна интервенций. Универсальных шаблонов геймификации не существует, и ее успешность критически зависит от баланса между развлекательной ценностью для пользователя и прагматичной пользой для бизнеса, а также от необходимости постоянной адаптации игровых сценариев для предотвращения эффекта привыкания. В условиях цифровизации маркетинговых коммуникаций игровые web-механики перестают быть исключительно инструментом

повышения вовлеченности и превращаются в самостоятельный элемент цифровой архитектуры предприятия. Их использование позволяет формировать длительное взаимодействие пользователя с брендом, повышать эффективность коммуникаций, увеличивать показатели удержания аудитории и стимулировать повторные целевые действия.

Заключение. Таким образом, внедрение игровых web-механик требует соблюдения баланса между коммерческой эффективностью и сохранением позитивного пользовательского опыта. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что игровая индустрия в России представляет собой масштабную цифровую экосистему с высоким уровнем вовлеченности пользователей и устойчивыми моделями потребления цифрового контента. Современная игровая аудитория характеризуется гендерным балансом, высоким уровнем цифровой активности и готовностью к взаимодействию с интерактивными сервисами. При этом игровые практики постепенно выходят за пределы развлекательной сферы и становятся универсальным форматом цифровой коммуникации.

Использование игровых web-механик в продвижении IT-продуктов позволяет: повышать вовлеченность пользователей; увеличивать продолжительность взаимодействия с сервисом; стимулировать повторные посещения; формировать эмоциональную привязанность к бренду; повышать эффективность цифровых маркетинговых коммуникаций. Полученные результаты подтверждают, что игровые web-механики обладают высоким потенциалом интеграции в маркетинговые экосистемы IT-компаний и могут рассматриваться как перспективный инструмент повышения конкурентоспособности цифровых продуктов.

Дополнительная информация: исследование проводилось в рамках государственного задания по научной теме ФГБОУ ВО «ДонГУ» FRRE-2026-0035 «Интеллектуальная платформа для управления региональным развитием, включающая элементы виртуальной среды игровые механики и управление углубленную обработку данных» (бюджетный цикл 2026–2028 гг.).

Список литературы

1. Bassanelli S. Gamification for behavior change: A scientometric review / S. Bassanelli, N. Vasta, A. Bucchiarone, A. Marconi // Acta Psychologica. – 2022. – Vol. 228. – Art. 103657. – DOI: 10.1016/j.actpsy.2022.103657. – EDN: LHOVGG.
2. Deterding S., Khaled R., Nacke L. E., Dixon D. Gamification: Toward a Definition // Proceedings of the CHI 2011 Gamification Workshop. Vancouver, BC, Canada, 2011. – P. 12-15.
3. Hamari J., Koivisto J., Sarsa H. Does Gamification Work? A Literature Review of Empirical Studies on Gamification // Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, USA, 2014. – P. 3025-3034. – DOI: 10.1109/HICSS.2014.377.
4. Huotari K., Hamari J. Defining Gamification – A Service Marketing Perspective // Proceedings of the 16th International Academic MindTrek Conference. Tampere, Finland, 2012. – P. 17-22. – DOI: 10.1145/2393132.2393137/
5. Kapp K. The Gamification of Learning and Instruction [Текст] / K. Kapp. – San Francisco: Pfeiffer, 2012. – 336 p.
6. Kim J., Castelli D.M. Effects of Gamification on Behavioral Change in Education: A Meta-Analysis // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2021. – Vol. 18, no. 7. – Article 3550. – DOI: 10.3390/ijerph18073550. – EDN: OCXQRM.
7. McGonigal J. Reality is Broken / J. McGonigal. – New York: Penguin Press, 2011. – 388 p.

8. Nielsen J. Usability Engineering / J. Nielsen. – San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994. – 362 p.
 9. Ryan R. M., Deci E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being // American Psychologist. – 2000. – Vol. 55. – № 1. – P. 68-78. – DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68. – EDN: GSHHWJ.
 10. Seaborn K., Fels D. I. Gamification in theory and action: A survey // International Journal of Human-Computer Studies. – 2015. – Vol. 74. – P. 14-31. – DOI: 10.1016/j.ijhcs.2014.09.006.
 11. Гейминг в России 2026 [Электронный ресурс]. – URL: <https://nafi.ru/analytics/geyming-v-rossii-2026>.
 12. Клеманина, Ю.М. Психология геймификации: как игровые механики влияют на поведение потребителей / Ю.М. Клеманина, Е.А. Вечкинзова, Л.П. Стеблякова. – Текст : непосредственный // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2025. – Т. 8, № 7. – С. 48-55. – DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2025.07.08.005. – EDN: RPXSDO.
 13. Мазур, Д.С. Геймификация как инструмент внутреннего маркетинга персонала / Д.С. Мазур, В.Г. Шадрин // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. – 2025. – Т. 10, № 1. – С. 119-131. – DOI: 10.21603/2500-3372-2025-10-1-119-131. – EDN: MFQFWX.
 14. Тюрин, Д.В. Геймификация в маркетинге как инструмент повышения вовлеченности потребителей / Д.В. Тюрин. // Экономические системы. – 2025. – Т. 18, №4. – С. 107-120. – DOI: 10.29030/2309-2076-2025-18-4-107-120. – EDN: HWFSGG.
-

Загорная Татьяна Олеговна, докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Российская Федерация
E-mail: t.zagornaya@donnu.ru
ORCID: 0000-0003-0097-9557

Шумков Валерий Сергеевич, магистрант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Российская Федерация
E-mail: valery.shumkov@mail.ru
ORCID ID: 0009-0001-8393-0494

Поступила в редакцию 21.05.2026 г.

ZAGORNAYA Tatyana¹,
SHUMKOV Valerii¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya Str., 24, Donetsk, Russia, 283001

BEHAVIORAL CHARACTERISTICS OF GAME MECHANICS IN A NEW MODEL OF ECOSYSTEM INTERACTION

In the highly competitive digital attention economy, traditional marketing promotion tools have encountered the fundamental problem of "banner blindness" and a critical decline in target audience engagement. Despite the widespread nature of gaming culture and the colossal reach of the gaming community in Russia, the potential for integrating web-based game mechanics into corporate marketing ecosystems remains largely untapped. This situation stems from the lack of systematic, scientifically grounded approaches to their architectural design and the insufficient consideration of the behavioral characteristics of digital interaction subjects, necessitating an urgent revision of traditional promotion concepts and the creation of a new model of ecosystem interaction with the potential for scaling into other domains.

Within the framework of this study, a comprehensive in-depth analysis of behavioral patterns and the social aspects of digital gaming development was conducted. Theoretically, relying on the concept of "banner blindness" (Nielsen J.) and the self-determination theory (Ryan R.M., Deci E.L.), the necessity of a radical paradigm shift from linear advertising models to interactive scenarios of active participation and value co-creation was substantiated. Practically, the methodological apparatus was expanded through the application of descriptive statistics, behavioral analysis, and taxonomic modeling based on arrays of secondary sociological and industry data, including the results of a large-scale field study, which enabled an objective assessment of the audience's actual scale and hidden motivations.

As a result of the research, new scientific and applied findings were obtained. It was established that the motivation of the modern gaming audience is predominantly emotional-compensatory in nature, with a clear dominance of mobile gaming. It was revealed that universal gamification templates are ineffective, and the success of interventions critically depends on the balance between entertainment value and pragmatic utility. An original typology of web-based game mechanics users was developed, distinguishing between casual, competitive, social, exploratory, and loyal types. A foundational organizational and architectural model for implementing game mechanics was proposed, featuring deep integration with CRM systems and AI personalization modules. It was proven that context-oriented intervention design serves as a key factor in fostering long-term loyalty. Furthermore, practical recommendations were formulated for adapting game scenarios to the psychographic characteristics of various segments to prevent the habituation effect and enhance the competitiveness of digital ecosystems.

Key words: *gamification, web-based game mechanics, marketing ecosystems, attention economy, banner blindness, consumer behavior, user typology, digital promotion, audience engagement, self-determination theory, AI personalization, customer experience.*

References

1. Bassanelli, S., Vasta, N., Bucchiarone, A. & Marconi, A. (2022) *Gamification for behavior change: A scientometric review*. Acta Psychologica. 228, Article 103657, doi: 10.1016/j.actpsy.2022.103657.
2. Deterding, S., Khaled, R., Nacke, L.E. & Dixon, D. (2011) *Gamification: Toward a*

definition. Proceedings of the CHI 2011 Gamification Workshop. Vancouver, BC, Canada, pp. 12-15.

3. Hamari, J., Koivisto, J. & Sarsa, H. (2014) *Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification*. Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, USA, pp. 3025-3034, doi: 10.1109/HICSS.2014.377.

4. Huotari, K. & Hamari, J. (2012) *Defining gamification – A service marketing perspective*. Proceedings of the 16th International Academic MindTrek Conference. Tampere, Finland, pp. 17-22, doi: 10.1145/2393132.2393137.

5. Kapp, K. (2012) *The gamification of learning and instruction*. San Francisco, Pfeiffer. 336 p.

6. Kim, J. & Castelli, D.M. (2021) *Effects of gamification on behavioral change in education: A meta-analysis*. International Journal of Environmental Research and Public Health. 18(7), Article 3550, doi: 10.3390/ijerph18073550.

7. McGonigal, J. (2011) *Reality is broken*. New York, Penguin Press. 388 p.

8. Nielsen, J. (1994) *Usability engineering*. San Francisco, Morgan Kaufmann. 362 p.

9. Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000) Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*. 55(1), 68-78, doi: 10.1037/0003-066X.55.1.68.

10. Seaborn, K. & Fels, D.I. (2015) Gamification in theory and action: A survey. *International Journal of Human-Computer Studies*. 74, 14-31, doi: 10.1016/j.ijhcs.2014.09.006.

11. Klemanina, Yu.M., Vechkinzova, E.A. & Steblyakova, L.P. (2025) [The psychology of gamification: how game mechanics influence consumer behavior]. *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya = Economics and Management*. 8(7), 48-55, doi: 10.36871/ek.up.p.r.2025.07.08.005. (In Russian).

12. Mazur, D.S. & Shadrin, V.G. (2025) [Gamification as a tool of personnel marketing]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Politicheskie, sotsiologicheskie i ekonomicheskie nauki = Bulletin of Kemerovo State University. Political, Sociological and Economic Sciences*. 10(1), 119-131, doi: 10.21603/2500-3372-2025-10-1-119-131. (In Russian).

13. Tyurin, D.V. (2025) [Gamification in marketing as a tool to increase consumer engagement]. *Ekonomicheskie sistemy = Economic Systems*. 18(4), 107-120, doi: 10.29030/2309-2076-2025-18-4-107-120. (In Russian).

14. NAFI (2026) [Gaming in Russia 2026]. Retrieved from: <https://nafi.ru/analytics/geyming-v-rossii-2026> (date of application: 29.06.2026). (In Russian).

Zagornaya Tatyana, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: t.zagornaya@donnu.ru

ORCID: 0000-0003-0097-9557

Shumkov Valerii, Master's Student at the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russian Federation

E-mail: valery.shumkov@mail.ru

ORCID ID: 0009-0001-8393-0494

Received 21.05.2026